

Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Padang

Pajri Ilham Pratama

Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Andalas

Pajriilhampratama@gmail.com

Abstract. This study aims to assess the effectiveness of the implementation of the JKN program through BPJS in poor health services in the city of Padang. The mixed approach was used in this study with sequential explanation by distributing questionnaires to the respondents, followed by interviews with officials of BPJS Padang. The findings of this study indicated that the variable of effectiveness of JKN through BPJS have very strong relationships with the health services of the poor in the city of Padang. From the interviews it is known that the implementation of JKN program through BPJS for poor public health services in the city of Padang has not been effective. The effectiveness is not only seen from the quantitative targets but also based on the quality aspects of health services that includes the aspects of responsiveness, courtesy, credibility, and access.

Keywords: Effectiveness, services, JKN BPJS, poor society

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan program JKN melalui BPJS dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Padang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran dengan menggunakan metode eksplanatif sekuensial melalui penyebaran kuisioner kepada responden dan dilanjutkan dengan wawancara kepada petugas BPJS Kota Padang. Dari penelitian ini diketahui bahwa variabel efektivitas penerapan JKN melalui BPJS mempunyai hubungan sangat kuat dengan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Padang. Dari hasil wawancara diketahui bahwa efektivitas penerapan JKN melalui BPJS bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Padang belum efektif. Efektivitas tersebut tidak saja dilihat dari target kuantitatif namun juga aspek kualitas pelayanan kesehatan yang dilihat dari aspek responsivitas, kesopanan kredibilitas, dan akses.

Kata Kunci: Efektivitas, pelayanan, JKN BPJS, masyarakat miskin

PENDAHULUAN

Di era keterbukaan informasi sekarang ini pelayanan kesehatan yang bermutu dan akuntabel menjadi suatu hal yang penting, sehingga memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dapat merasakan kenyamanan dalam menerima layanan. Untuk itu pemerintah berusaha menciptakan kondisi kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang dengan cara mencanangkan beberapa program pelayanan kesehatan. Adapun program-program yang dimaksud adalah berupa adanya bantuan subsidi pembiayaan kesehatan, peningkatan sumber daya manusia di sektor kesehatan, peningkatan sumber daya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan manajemen kesehatan. Tujuan program-program tersebut adalah untuk meningkatkan kesiapan penduduk (terutama penduduk miskin) pada pelayanan kesehatan dasar.

Zaman terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam penanganan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai negara yang berdaulat. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pembenahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, tak terkecuali dalam bidang kesehatan. Keadaan sehat dikemukakan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia/World Health Organization (WHO) pada 1946 sebagai keadaan sejahtera dari aspek fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya terbebasnya

seseorang dari penyakit ataupun kecatatan. Defenisi tersebut dapat kita pahami bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diperoleh oleh setiap individu yang bernyawa tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut juga didukung dalam The Universal Declaration of Human Rights, United Nations Organization (UNO) yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan medis serta layanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan jika pengangguran, sakit, kecacatan, janda, usia lanjut atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan diluar kendali. Pernyataan tersebut menjadi landasan bahwa setiap individu mempunyai hak atas badan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah.

Korompis (2015) mengatakan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Pelayanan kesehatan yang memadai menjadi salah satu kebutuhan yang terpenting selain pangan dan pendidikan. Terlebih lagi di era globalisasi sekarang begitu banyak ditemukan penyakit serta penyebarannya yang relatif cepat. Oleh karena itu pelayanan dibidang kesehatan menjadi prioritas bagi pemerintah untuk selalu dibenahi demi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Hal yang bertolak belakang terjadi dari usaha pemerintah tersebut dimana ada kendala dalam usaha peningkatan akses kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat miskin misalnya terkait dengan adanya lokasi dari sejumlah sarana dan prasarana kesehatan (seperti Puskesmas, rumah sakit, rumah bersalin, apotek, toko obat, praktik dokter dan sebagainya) yang kerap kali berada di lokasi yang sulit diakses oleh penduduk miskin. Akibatnya terjadi kesenjangan pelayanan kesehatan, dalam artian penduduk yang tergolong kurang mampu (miskin) memperoleh pelayanan kesehatan lebih buruk daripada mereka yang tergolong mampu (kaya). Adapun lokasi fasilitas kesehatan bukanlah satu-satunya faktor penyebab kesenjangan terjadi di bidang pelayanan Kesehatan. Ada Faktor-faktor lain misalnya kemampuan keuangan, adanya ketersediaan peralatan kesehatan, jumlah tenaga medis maupun paramedik yang kurang mencukupi, akses informasi tentang kondisi kesehatan, serta adanya jaringan bisnis di sektor Kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan pelayanan kesehatan. Namun rendahnya aksesibilitas penduduk miskin terhadap fasilitas kesehatan adalah salah satu faktor determinan yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan pelayanan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris. Lokasi penelitian adalah di kota Padang, Sumatera Barat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis secara kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Subjek penelitian adalah pengguna kartu BPJS di Kota Padang terutama pengguna yang membayariuran per bulan untuk kelas I II (terkategori kurang mampu, yang sebelumnya juga menggunakan Jamkesmas atau Jamkesda sebelum BPJS muncul).

Populasi dalam penelitian adalah pengguna kartu BPJS kategori PBI yaitu 314.066 orang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisisioner yang disebarkan kepada responden yang sudah ditetapkan melalui teknik sampling stratified random sampling, kemudian akan diambil sampel dengan acak sederhana berdasarkan hasil dari teknik sampel berkelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat yang mengakses layanan kesehatan di RSUD pada umumnya berasal dari status ekonomi menengah kebawah. Mereka datang dengan membawa harapan yang tinggi akan kesembuhan mereka. Oleh karenanya, dibutuhkan pelayan kesehatan yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik. Soejitno (2002) menjelaskan bahwa pola manajemen sistem kesehatan nasional kita yang sentralistik telah mengabaikan kreatifitas dan inisiatif

para tenaga kesehatan di Rumah Sakit dalam menghadapi masalah dilapangan yang bermuara pada rendahnya akuntabilitas dan insentif petugas kesehatan. Lebih lanjut dikatakan Soejitno bahwa rendahnya akuntabilitas para tenaga kesehatan telah mengakibatkan tenaga kesehatan menjadi pasif dan kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sedangkan rendahnya insentif mengakibatkan tenaga kesehatan mulai dari dokter spesialis sampai dengan perawat mencari sendiri insentif melalui praktek swasta⁷. Rantai kausalitas ini dianggap sebagai salah satu penyebab berkurangnya empati dan kepekaan sosial para petugas kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan pada akhirnya berakibat pada ketidak mampuan memenuhi harapan masyarakat akan layanan kesehatan prima. Melihat kondisi yang ada dan asumsi masyarakat tentang rumah sakit pemerintah jelaslah pemerintah harus segera berbenah diri, terlebih lagi status rumah sakit pemerintah khususnya yang ada di daerah banyak diantaranya beralih status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Status BLUD berarti rumah sakit tersebut menjadi unit organisasi yang mandiri dan bisa mengelola sendiri keuangan mereka, disamping bermakna telah tersertifikasi dan mampu memberi standar pelayanan yang ideal serta terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perundang-undangan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2008, jumlah penduduk adalah 856.815 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Koto Tangah. Untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat pemerintah membuat empat kategori, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, II, III dan Keluarga Sejahtera Plus. Untuk tahun 2009 terdapat 29.661 RT miskin (RTM) dengan jumlah 118.644 jiwa. Adapun kecamatan yang memiliki KK miskin terbanyak adalah Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Lubuk Begalung (Sumber Data: BAPPEDA Kota Padang, 2010).

Tabel Data Peserta BPJS Kategori PBI di Kota Padang

No	Nama Puskesmas	Peserta BPJS(PBI)	No	Nama Puskesmas	Peserta BPJS(PBI)
1	Bungus	23229	11	Air tawar	11052
2	Lubuk kilangan	9537	12	Alai	11456
3	Lubuk begalung	7083	13	Nanggalo	19101
4	Pengambiran	12222	14	Lapai	12702
5	Seberang Padang	28494	15	Belimbing	27832
6	Pemancangan	21969	16	Kuranji	16695
7	Rawang Barat	6141	17	Ambacang Kuranji	8305
8	Andalas	8782	18	Pauh	18508
9	Padang Pasir	31117	19	Air Dingin	16296
10	Ulak Karang	8575	20	Lubuk Buaya	14905

Tabel Total Capaian Responden Variabel X

No	Indikator Variabel X	Mean	TCR	N	Kategori
1	Kualitas	3.85	77	314.066	Tinggi
2	Penilaian Pihak Luar	3.75	75	314.066	Sedang
3	Kesiagaan	3.78	75.6	314.066	Sedang
4	Motivasi	3.75	75	314.066	Sedang
5	Keluwetan Adaptasi	3.67	73.4	314.066	Sedang
6	Tujuan Organisasi	3.92	78.4	314.066	Tinggi
	Rata-rata Variabel X	3.79	75.73	314.066	Sedang

Tabel Total Capaian Responden Variabel Y

No	Indikator Variabel Y	Mean	TCR	N	Kategori
1	Responsif	3.53	70.6	314.066	Sedang
2	Kesopanan	3.66	73.2	314.066	Sedang
3	Kredibilitas	3.91	78.2	314.066	Tinggi
4	Akses	3.54	70.8	314.066	Sedang
	Rata-Rata Variabel Y	3.66	73.2	314.066	Sedang

Berdasarkan analisis korelasi product moment antara X dan Y pada tabel diatas menghasilkan koefisien korelasi $r_{yx1} = 0.867$ berada pada interval koefisien 0.800-1.00 dengan tangka thubungan sangat kuat. Koefisien signifikansi t hitung = 17.195.

Pada dasarnya semua yang memimpin pada RSUD dikepalai oleh seorang Direktur, dan prosedur pelayanan sebelum memasuki garda terdepan yaitu rumah sakit terlebih dahulu terlebih dahulu pasien harus mendaftar di puskesmas terdekat sebelum merujuk ke rumah sakit, prosedur tersebut sudah diatur dalam UU Kesehatan Republik Indonesia, hal ini berarti rumah sakit juga harus bekerjasama dengan puskesmas sekitar guna untuk perbaikan prosedur layanan. Dengan hal tersebut RSUD Pariaman sekarang sudah mengalami kemajuan pesat dibuktikan dengan naiknya rating tipe RSUD Pariaman dari tipe B menjadi Tipe C, hal tersebut membutuhkan RSUD Pariaman sudah bergerak kearah yang lebih baik lagi, padahal kalau dilihat untuk mendapatkan akreditasi B tersebut sangatlah sulit, disebutkan bahwa di

Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 RSUD yang sudah mendapatkan akreditasi B, satu RSUD bertipe A, dan 23 RSUD bertipe C

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas dapat diketahui bahwa peserta BPJS kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) jumlahnya cukup tinggi. Lebih lanjut dapat diketahui bahwa masyarakat yang termasuk ke dalam kategori PBI – pihak yang menerima bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah terdiri dari mereka yang memiliki tingkat pendidikan relatif rendah (tamatan sekolah menengah bahkan ada yang hanya tamat sekolah dasar). Sehingga kondisi ini mempengaruhi mereka untuk memiliki pekerjaan yang layak dan tetap. Kemudian dari hasil angket yang disebarkan diketahui bahwa responden terdiri dari orang-orang yang bekerja di sektor informal bahkan sebagian besar hanya sebagai ibu rumah tangga dan pengangguran. Informasi tersebut akan menjelaskan lebih jauh mengenai efektivitas organisasi (BPJS) dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin.

Memang tidak dipungkiri pulabahnya efektivitas organisasi BPJS membawa dampak baik dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin meskipun terdapat kelemahan-kelemahan lain yang juga bersifat substantif seperti aspek keramahan, kedisiplinan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu solusi terhadap persoalan tersebut di atas. Sebenarnya tidak dipungkiri bahwa terkait dengan masalah kemiskinan banyak kebijakan dan program kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, akan tetapi hasilnya tidak begitu signifikan baik untuk perbaikan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan termasuk juga jaminan kesehatan.

Pemerintah tidak perlu berlomba-lomba dalam pelaksanaan program untuk warga miskin apabila manfaatnya tidak strategis. Terkait dengan jaminan kesehatan bagi warga miskin dapat dilakukan dengan pendekatan person in situation yaitu melihat warga miskin dalam konteks situasi yang melihat warga miskin sebagai individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Misal memberikan bantuan untuk usaha-usaha ekonomi produktif, strategi pemberdayaan seperti pelatihan keluarga mandiri, pembinaan anak dan remaja, partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesehatan seperti lingkungan bersih sehingga warga miskin menyadari bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting dan itu akan berdampak kepada peningkatan derajat kehidupan mereka. Dalam kerangka otonomi daerah pendekatan tersebut di atas lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah dari pada pemerintah pusat.

Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan merupakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga miskin. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS terhadap warga miskin dimasukkan ke dalam kategori kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Maksudnya adalah peserta PBI di dalam ketentuan BPJS dan peraturan yang berlaku diberikan bantuan pembiayaan oleh pemerintah dan pemanfaatan JKN yang diberikan adalah pemanfaatan fasilitas kesehatan kelas III.

Efektivitas JKN melalui BPJS dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu kualitas, penilaian oleh pihak luar, kesiagaan, motivasi, keluwesan adaptasi, penerimaan tujuan organisasi. Dari beberapa indikator tersebut diketahui bahwa BPJS sebagai penyelenggara JKN cukup melakukan tanggung jawab kerja dengan baik sebab hasil penelitian dengan menggunakan kuisioner menunjukkan bahwa responden cukup memahami penggunaan JKN setelah mendapatkan penjelasan di kantor BPJS hal ini juga dibuktikan melalui data statistik yaitu terdapat hubungan yang sangat signifikan antara efektivitas penerapan JKN melalui BPJS dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pelayanan Kesehatan yang dirasakan oleh responden peserta PBI cukup baik artinya masih terdapat kelemahan di dalam implementasinya misalnya pelayanan di Puskesmas tertentu cenderung berbelit-belit dan kurang ramah terutama kepada pasien peserta BPJS PBI sehingga masyarakat miskin merasa diabaikan oleh pemerintah, padahal di dalam peraturan perundangan dikatakan bahwa JKN melalui BPJS kesehatan berhak dirasakan oleh seluruh warga Indonesia tanpa ada tindakan diskriminatif dan lainnya.

KESIMPULAN

Kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit pemerintah di daerah masih mendapat kritikan terutama dari masyarakat sebagai pengguna layanannya. Kritikan yang dilayangkan masyarakat salah satunya bersumber dari perilaku pelayanan kesehatan yang diberikan front line kepada masyarakat. Padahal, mereka yang datang mengakses pelayanan kesehatan adalah mereka yang membawa harapan tinggi akan kesembuhan mereka. Oleh karenanya, untuk memenuhi harapan masyarakat maka sangatlah dibutuhkan petugas yang mau melibatkan perasaan empati yang tinggi pada jenis kerjanya karena bentuk layanan yang tersajikan merupakan ekspresi dari emosi, watak, perasaan, keyakinan, nilai dan sudut pandang seperti yang dikemukakan dalam Layanan Sepenuh Hati

REFERENSI

- Ananda, Bobi Rizki, Roni Ekha Putera, and Ria Ariany. "Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8.2 (2020): 167-179.
- Triwahyuni, Maisy, Roni Ekha Putera, and Wewen Kusumi Rahayu. "Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat." *Jurnal Public Policy* 6.1 (2020): 13-18.
- Yuliana, Wike, Roni Ekha Putera, and Yoserizal Yoserizal. "INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 8.1 (2020): 265-271.
- Triwahyuni, Maisy, Roni Ekha Putera, and Wewen Kusumi Rahayu. "Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat." *Jurnal Public Policy* 6.1 (2020): 13-18.
- Ariany, Ria. "Mengupas Motivasi Front Liner di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat." *Creating ASEAN Futures 2015: Towards Connected Cross-Border Communities* (2016).
- Alindro, Nugi, Kusdarini, dan Roni Ekha Putera. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*. Vol. 9 No. 1. Hal 218-227.
- Ariany, Ria, dkk., 2015, Laporan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Universitas Andalas: Model Motivasi Bagi Front Liner di RSUD Pemerintah Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Era Otonomi Daerah.
- Koeswara, Hendri. "MENILIK KEBIJAKAN KEUANGAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERAN ILMU-ILMU BUDAYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN*. 2021.
- Rahayu, Wewen Kusumi. "Analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (Studi kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)* (2016): 93-108.
- Fajri, H., Akmal, A. D., Saputra, B., Maani, K. D., Permana, I., Wahyuni, N., & Syafril, R. (2020). Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 754-761.
- Sri Handayani. 2010. *Ilmu Politik dalam Kebijakan Kesehatan*. Yogyakarta: Gosyen

Publishing.Sondang P. Siagian. 2001. Definisi Efektifitas. Jakarta : PT. Bumi Aksara.Ratminto, Atik
Septi Winarsih. 2006. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang BPJS